

HOZIRGI O‘ZBEK NASRIDA TUYG‘ULAR TASVIRIDAGI YETAKCHI XUSUSIYATLAR

Dilbar Hasanova

O‘zbekiston Milliy universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ruhiyat atamasining izohi, uning kelib chiqish asosi, badiiy adabiyotdagi ifodasi, ruhiyat tasviridagi yetakchi xususiyatlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ruh, badiiy psixologizm, portret, peyzaj, monolog.

Аннотация: В данной статье объясняется термин психика, его происхождение, выражение в художественной литературе, лидер в изображении психики особенности выделены.

Ключевые слова: дух, художественный психологизм, портрет, пейзаж, монолог.

Annotation: This article explains the term psyche, its origin the basis of the output, the expression in fiction, the leader in the depiction of the psyche properties are imported.

Keywords: spirit, artistic pschologism, portrait, landscape, monologue.

Ruhiyat atamasi “ruh” so‘zidan olingan bo‘lib, olimlar unga turlicha izoh berishadi. “Ruh” so‘zi “Qur’oni Karim”da ham ko‘p o‘rinlarda qo‘llanilgan. Xususan, “(Ey Muhammad alayhissalom), Sizdan ruh-jon haqida so‘raydilar. Aytin: “Ruh Yolg‘iz parvardigorim biladigan ishlardandir”. Sizlarga juda oz ilm

berilgandir (Al-Isro surasi, 85-oyat). Izoh. Ushbu oyatda Tangri taoloning hatto o‘z payg‘ambarlariga ham ma‘lum qilmagan ishlari borligi bayon etilib, barcha insoniyat bilishi mumkin bo‘lgan bilim-ma‘rifat juda oz narsa

ekani ta'kidlanadi"¹. Ruh – jon haqidagi ushbu oyat dunyoviy ilmda ham o'z aksini topgan bo'lib, inson ruhiy olami shu oyat asosida tahlil va talqin qilinadi.

Ruh haqidagi qarashlar tasavvuf ilmida ham o'z mohiyatiga ega. Tasavvufning asosiy bosqichlari bo'lmish shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqatning asosi ruhga borib taqaladi. O'z navbatida, shariat – ommaning dini, imoni bo'lgani holda, tariqat – xoslarning yo'li. Zero, "Tariqat Alloh yo'lidan Alloh sari ruhiy-ma'naviy sayr-u safarga chiqqan eranlarning taqdiri, ko'ngil mayli"². Bashariy vujudan qutulib, ruhiy kamolotga erishish orzusi tariqatning mohiyat asosini tashkil qiladi. Shariat ahlining murodi jannat bo'lsa, tariqat ahlining istagi Alloh bilan ruhiy-ma'naviy yaqinlikka erishishdir. Tariqat eranlari Alloh sari intilar ekan, ularning murodi yagona – Alloh bilan ruhiy birlikka erishishidir.

Ruh haqidagi qarashlar turli xil bo'lishiga qaramay, mohiyatni

anglash, talqin bir-biriga yaqindir. Inson ruhiyatini tushunish, bilish, anglash ancha murakkab va jiddiy muammodir. Ruhni islomiy jihatdan talqin etadigan bo'lsak, u tushunishga odamzoti ojizlik qiladigan tushuncha. Ruhni ko'rish mumkin emas, izohlash mushkul, u faqat tafakkur yordamidagina ma'lum darajada anglash mumkin bo'lgan holatdir. Har bir inson o'z ruhiy holatidan, vaziyatdan, muhitdan kelib chiqqan holda harakat qiladi. Mana shunday vaziyatlarda insonlar o'zlariga Yaratgandan ruhiy madad so'raydilar, taskin istaydilar. Bu orqali ruhan, qalban poklanishga intiladilar.

Adabiyotshunoslikda ham inson ruhiyati haqida bir qancha tadqiqotlar olib borilgan, qator fikrlar o'rta tashlangan. Adabiyotda inson ichki dunyosining chuqur badiiy tadqiqi "badiiy psixologizm" deb ham yuritiladi. Psixologizm adabiyot va san'atda insonning psixik va ichki tuyg'ularini, ruhiy kechinmalarini tasvirlash imkonini beradi.

¹Куръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима.Алоуддин Мансур таржимаси. –Т.: 2004.- Б.323.

²Комилов Н.Тасаввуф.-Т.:ТошДШИ,2006.- Б.78

Adabiyotshunos Jabbor Eshonqulov inson ruhiyatidagi hissiyot va tuygʻularni shunday ifodalaydi: “Inson ruhiyati juda keng olam boʻlib, undagi hissiyot va tuygʻular ikki xil shaklda oʻzini namoyon etadi: birinchisi anglangan, maʼlum mantiqqa ega, tashqi dunyoga nisbatan oʻzining qatʼiy xulosa va yoʻnalishiga ega tuygʻular. Bu tuygʻu insonning jamiyatga odamlarga, atrof-muhitga munosabati va bu haqidagi maʼlum tushunchaga ega boʻlgan qarashlarini ifodalaydi; bularning barchasini ong sintez qilib beradi, yaʼni ong bevosita ishtirok etadi. Ikkinchisi, ong osti hislari, ongga qalqib chiqmagan, lekin inson ruhiyatida doimo mavjud, tashqi dunyo bilan tinimsiz aloqa qilib turuvchi hislar. Bu hislar inson harakati, ruhiyatining asosini tashkil etadi”³. Zotan, insondagi bu xil ikki his uning ruhiyat deb atalmish tizginini boshqarib, harakatga keltirib turadi.

Milliy tafakkurning oʻsishi, bozor iqtisodining rivojlanishi, rivojlangan davlatlar tajribasining oʻzlashishi va keng tarqalishi inson

ruhiy olami, maʼnaviyati va tafakkurida ham muhim oʻzgarishlar yuz berishida muhim omil boʻlib xizmat qildi. Bu kabi oʻzgarishlar inson xarakterida tushunib boʻlmas va chigal munosabatlarni yuzaga keltirdi. Zero, adabiyotshunos Dilmurod Quronov taʼkidlaganidek “Inson xakteri, uning ruhiy oʻziga xosligi koʻp jihatdan u yashayotgan muhit shart-sharoitlariga bogʻliq”⁴. Ammo kuzatishlar natijasida, inson ruhiyati, ichki olamidagi oʻziga xoslik hamisha ham tashqi dunyo bilan bir xil nisbatda boʻlavermaydi. Inson ruhiyatida kechayotgan hissiyotlar, orzu-maqсадlar, intilishlar atrofidagi muhitga kamdan-kam holatlarda toʻgʻri keladi. Inson ruhiyatidagi tadrijiy davomiylik ana shu tashqi muhit ziddiyatlari vositasida shakllanadi. Uning ruhiy tushkunligi ham, koʻtarinkiligi ham koʻpincha ijtimoiy muhit taʼsirida yuzaga keladi. Koʻpincha insonning oʻzi oʻz ruhiy holatini tushunish yoki izohlashga ojizlik qiladi. Bu narsa inson ruhiy holatini maʼlum qoidalarga

³ Эшонкулов Ж. Рухий таҳлил методи хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти. -Т.:1997, 2-сон, - Б.43.

⁴ Қуронов Д. Чўлпон насри поэтикаси.-Т.: Шарқ, 2004.- Б.157.

bo'ysundirish, aniq xulosalar chiqarishni qiyinlashtiradi. Inson qalbida kechayotgan o'y-kechinmalarni, quvonch-shodliklarni his qilmasdan turib tugal xulosa chiqarish mushkul. Shu nuqtai nazardan inson ruhiy dunyosining adabiyotdagi tasviri, ifodasi qonuniyatlarini tekshirish bugunning dolzarb ilmiy-estetik muammosi hisoblanadi. Ruh haqidagi qarashlar va ilmiy tekshirishlar badiiy adabiyotdagidek teran va ta'sirli emas. Zero, "Inson-adabiyotning tasvir predmeti ekan, insonning ruhiyatisiz uni yaxlit, bir butun holatda to'liq tasavvur qilish mumkin emas. Demak, har qanday badiiy asarda, u qachon va qaysi janr, metodda yaratilgan bo'lmasin, inson psixologiyasi u yoki bu tarzda aks etishi tabiiydir"⁵. Shu jihatdan, bugungi o'zbek nasrida insonning xatti-harakatlaridan ko'ra, qalb kechinmalari, ruhiyatidagi o'zgarishlar tasviri yetakchi ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotshunoslikka oid ilmiy manbalarda badiiy psixologizmning uchta asosiy prinsipi: dinamik prinsip, analitik prinsip va tipologik prinsip ajralib turadi. Dinamik prinsip qahramon ruhiyati uning xatti-harakatlari, mimika va qiliqlari, turli hayotiy vaziyatlarda o'zini tutishi va gap-so'zlari orqali ifodalab beriladi. Bu usul mohiyatan dramatik asar personajlari ruhiyatini ochish usuliga o'xshaydi. Ba'zan bu usul psixologik tahlilning dramatik usuli deb ham ta'riflanadi. Tipologik prinsipda obraz ruhiyati uni shakllantirgan va qurshab turgan muhit shart-sharoitlari bilan bog'lab tasvirlab beriladi. Analitik prinsipda qahramon ichki kechinmalari, qalbidagi his-tuyg'ulari, tafakkur va mulohazasi, o'y-fikrlari dinamikasi tasvirlanadi. "Bunda bir hisdan boshqa his, bir o'ydan boshqa fikr o'sib chiqadi, ular bir-birini to'ldiradi, sifat jihatdan o'zgartiradi"⁶. Bu shakl personajlar taqdiri va tafakkurida keskin burilishlarni ko'rsatib berishga imkon beradi, shu

⁵Умуров Х. Бадий психологизм ва hozirgi ўzbek romanчилиги. -Т.: Фан,1983.

⁶Қуроноф Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати.-Т.: Академнашр,2013.-Б.49.

sababli ayrim tadqiqotchilar uni “qalb dialektikasi” deb ham ataydilar.

Muallif badiiy obraz xarakteri va ruhiyatini ochib berishda har uchala usuldan ham barobar foydalanishi mumkin. Ular birgalikda bir-birini to‘ldiradi, izohlaydi. Yozuvchi personaj ruhiyatini bevosita yoki bilvosita yoritib berishi mumkin. Badiiy asarda personaj o‘y-kechinmalari, his-tuyg‘ularini ichki monolog tarzida yoki muallif tilidan bayon qilinishi psixologik tasvirning bevosita shakli hisoblanadi. Personaj ruhiyati uning xatti-harakat, gap-so‘zlari, yuz ifodalari (mimikasi), undagi fiziologik o‘zgarishlar vositasida ochib berilishi bilvosita psixologik tasvir sanaladi. Har ikkala usul ham ruhiyat tasvirini yoritishda birday ahamiyatlidir. Yozuvchi har ikki usuldan ham unumli va o‘rinli foydalangan holda personajlar ruhiyatini yoritib berishi mumkin.

Badiiy matnda yozuvchi o‘z qahramonining ruhiy olamini, ruhiy holatlarini tasvirleydi. Ushbu tasvirlar vositasida o‘zining chuqur tahlil va kuzatishlarini ko‘rsatadi. Bu chuqur tahlil va kuzatishlar natijasida badiiy

psixologizm yuzaga keladi. Yozuvchi badiiy psixologizmni yaratishda monolog, dialog, portret, tush, gallyutsinatsiya, maktub, psixologik detal, psixologik parallelizm, peyzaj kabi tasvir vositalaridan foydalanadi.

Zamonaviy o‘zbek nasrida inson ruhiyati tahlil etilgan asarlarning salmog‘i kundan kunga ortib bormoqda. Xususan, yozuvchi Zulfiya Qurolboy qizi nasri ham insonning chigal o‘ylari, nozik qalb kechinmalari, bugungi kun ayollari ruhiyatidagi o‘zgarishlarni chuqur tahlil eta olishi bilan ajralib turadi. Adibaning “Ayol” hikoyasi qahramonlari dardmand Nazokat va uning turmush o‘rtog‘i Shavkat og‘ir darddan iztirob chekkan bo‘lishiga qaramay yorug‘ kunlar kelishiga ishonadigan personajlardir. Badiiy ijodda asarning emotsional ta’sir kuchini oshirishda, qahramon psixologiyasini mukammal tasvirlash va individuallashtirishda badiiy tasvir vositalari muhim rol o‘ynaydi.

Badiiy tasvir vositalaridan biri – portret asarning asosiy g‘oyasini ochishda, voqea-hodisalarning rivojini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Mukammal chizilgan portret tasviri kitobxonning ma'lum bir obraz haqidagi tushunchasini to'ldiradi, uni qahramonning ruhiy dunyosiga olib kiradi. Personaj xarakterini ochishda, uning ko'nglida kechayotgan his-tuyg'ularni tasvirlashda portretning ahamiyati beqiyos. Portret – bu personajning tashqi qiyofasi, mimikasi, xatti-harakatlaridir. “Chinakam so‘z ustasi hamisha tashqi ko‘rinish orqali qahramonlarning ma‘naviy-ruhiy olamiga kirishga intiladi. Shuning uchun ham portret tushunchasi ikki ma‘noni: tashqi qiyofa tasviri (tor ma‘noda) va qahramonning butun individual-psixologik qiyofasi (keng ma‘noda) ni ifodalaydi”⁷. Personaj portreti tasvirida uning libosi ham portretning muhim uzvi sifatida xizmat qiladi. Portretni tasvirlash ikki xil turda amalga oshiriladi. Ular ekspozitsion va dinamik (o‘svuchan, rivojlanuvchan) kabi turlarga bo‘linadi. Ekspozitsion portret – bu asarda ilk marta ko‘rinish

bergan qahramon tashqi ko‘rinishidagi detallarning birma-bir sanab o‘tilishidir⁸. Ekspozitsion portretning statik (o‘zgarmas) va psixologik turlari keng uchraydi. Statik portret personaj ruhiy holatining qandayligidan qat’iy nazar, shaxsning o‘zgarmas, barqaror sifat va xislatlarini o‘zida aks ettiradi. “Nazokat uxlab yotardi. U juda ozib ketgandi. Qovoqlari ichiga botib, yonoq suyaklari turtib chiqqan, chekka tomirlari ko‘m-ko‘k bo‘lib bo‘rtib turardi”⁹. Muallif personaj portretini tasvirlar ekan, ushbu tasvir vositasida qahramonning ancha og‘ir ahvolda ekanligini, kasallik oqibatida anchayin g‘arib holatga tushib qolganini o‘quvchi darrov anglaydi.

Psixologik portretda esa muallifning diqqat-e’tibori qahramon xarakterini ochadigan, o‘y-kechinmalarini ifodalaydigan qabariq (noyob) detalga qaratiladi. “Bilaman, oz qolganini bilaman. Ammo bunday xunuk alfozda o‘lishni istamayman. Istamayman!..”. Ushbu holat tasviri

⁷Шодиев Н. Рухият рассоми.-Т.: Фан, 1977.- Б.26.

⁸Boboxonov M. Ruhiiy holat tasvirida qahramon portretining o‘rni // O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, 2010, 3-son. - B.52.

⁹Куролбой қизи З. Аёл. Тошкент.: Гафур Гулом НМИУ, 2019.- Б-11.

orqali hayotga tashna dardmand ayolning ruhiyatida kechayotgan tugʻyonlarni, kurashchanlik, yashashga boʻlgan intilish va ishtiyoqni koʻrishimiz mumkin.

Ayni damda Shavkat ham bu holatdan tashvishga tushadi. “Eshikni oching! Oching!- deya qichqirdi u joni boʻgʻziga tiqilguday boʻlib. Keyin bir-ikki tepdi ham”¹⁰. Asarda matonatli, vazmin yigit Shavkatning xatti-harakatlaridagi oʻzgarish uning ruhiy holati, qalb iztiroblarini yoritib beradi. Hikoyada er-xotinning qalb tugʻyonlari, bir-biridan ayrilib qolishni istamasliklari ularning psixologik tasviri, oʻy-kechinmalari, dildagi kuchli xohishning tilga chiqmasdan koʻz harakatlari, mimikalari vositasida yoritib berilgan. Oxirgi daqiqalarigacha tuzalishiga umid qilgan Nazokat oʻlimi oldidan upalikni ham unutmaydi.

Qahramonlar ruhiyatini ochib berishda samarali boʻlgan badiiy tasvir vositalaridan biri – peyzaj ham ahamiyatlidir. U qahramonlar ruhiyatini ochish bilan birga voqea yuz

berayotgan makon va zamoni ham belgilaydi. Adabiyotshunos I.Sulton taʼkidlaganidek, “Tabiat tasviri syujetning tarkibiy qismlaridan biri boʻlib, asarning gʻoyaviy-estetik quvvatini oshiradi. Badiiy asarda tabiat hodisalari va koʻrinishlari syujetning rivojini tezlatuvchi yoki sekinlatuvchi omil sifatida ham tasvirlanishi mumkin. Ammo tabiat manzaralaridan qahramonning ruhiy holatini ochib berish uchun foydalanish adabiy asarlarda eng koʻp uchraydigan hodisadir. Bu holat tabiat tasviri qahramonlar taqdiridagi dramatismni chuqurlashtiradi yoki ularning ruhlariga kuch baxsh etadi. Demak, qahramonlarning bundan keyingi harakatlarini asoslab, syujet rivojiga taʼsir koʻrsatadi”¹¹. “Ayol” hikoyasi tabiat tasviri bilan boshlanishi, yozuvchining hikoya soʻnggida yana peyzajga murojaat etishi orqali qahramonlar ruhiyatiga hamohang tarzda ushbu badiiy tasvir vositasidan oʻrinli foydalanganiga guvoh boʻlamiz.

¹⁰ Koʻrsatilgan asar.

¹¹ Sultonov I. Adabiyot nazariyasi. –T.: Oʻqituvchi, 2005.-B.116.

“Deraza oynasidan to‘kilayotgan oppoq nur ayolning yuzida jilva qildi, yumuq qovoqlarini qizartirdi, barmoqlaridagi uzukning olmos ko‘zchalarida aks etdi”¹². Hikoya avvalida tongning personaj kayfiyatiga mos tarzda tasvirlanishi ayolning hayotga umidvorlik hissini namoyon etadi. Hikoya so‘nggida personajning umr shami tugab, Haqqa omonatini topshirgan holati tabiat tasviri bilan omuxtalashib ketganini kuzatish mumkin.

“Tonggi kuchsiz va xira quyosh nurlari uning yuzida jilva qilib, qovoqlarini qizartirmoqchi bo‘lsa-da, ammo tosh qotgan qovoqlar qilt etmasdi. Quyosh qancha nur sochmasin, unga muhabbat izhor qiladigan, uning nurlaridan simiradigan go‘zal ayol quyosh

nurlarida jilva qilib, nurga ko‘milib ketdi”¹³. Tabiat tasviridan inson ruhiyatini, iztiroblarini ifodalashda bu kabi o‘rinli foydalana olish yozuvchining mahoratli tasvir ustasi ekanligidan dalolat beradi.

Yozuvchi tiriklikka, hayotga ishtiyoq, sevgan insonlaridan ayrilishni istamaslik kabi tuyg‘ularni Nazokat obrazi orqali gavdalantirib beradi. Uning o‘zbek ayollariga xos eriga, oilasiga nisbatan mehr-muhabbati, joni uzilar chog‘da ham sevikli yoriga upa-eliksiz ko‘rinishni istamasligi bilan bir qatorda uning qalbida kechayotgan g‘alayon va tug‘yonlar bugungi kun ayollari ruhiyatidagi o‘ziga xoslik, kurashchanlik, yorug‘ kunlarga intilish va ichonch tuyg‘ularini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Курьони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима. Алоуддин Мансур таржимаси. – Т.: 2004.-Б.323.
2. Комилов Н. Тасаввуф.-Т.: ТошДШИ, 2006.- Б.78

¹² Куролбой кизи З. Аёл. Тошкент.: Фафур Гулом НМИУ, 2019.-Б.13.

¹³ Ko‘rsatilgan asar.-Б.13.

- 3.Эшонкулов Ж. Рухий таҳлил методи хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти. - Т.:1997, 2-сон, - Б.43.
- 4.Қуронон Д. Чўлпон насри поетикаси.-Т.: Шарқ, 2004.- Б.157
- 5.Умуров Ҳ. Бадиий психологизм ва ҳозирги ўзбек романчилиги. -Т.: Фан,1983.
- 6.Шодиев Н. Рухият рассоми.-Т.: Фан, 1977.- Б.26.
- 7.Бобононов М. Ruhiy holat tasvirida qahramon portretining oʻrni // Oʻzbek tili va adabiyoti jurnali, 2010, 3-son. - B.52.
- 8.Қуролбой қизи З. Аёл. Тошкент.: Гафур Ғулом НМИУ, 2019.- Б-11.
- 9.Sultonov I. Adabiyot nazariyasi. –Т.: Oʻqituvchi, 2005.-B.116.